

SAINETE,

TITULADO

PANCHO

Y

MENDRUGO.

PERSONAS.

Mendrugó. } *Amigos.*
Pancho. }
Catana. . . . *Madre de Mendrugó.*
Chirila. . . . *Hija de Catana.*
Burraco. . . . *Cuñado de Catana.*
Ternejo. . . . *Amante de Catana.*

Carmona:-1859.

Imprenta de D. José María Moreno,
Calle Madre de Dios, núm. 1.

LA ESCENA ES EN UNO DE LOS BARRIOS DE GRANADA.

Casa pobre: al frente una puerta grande que se vea lo interior, con una mesa un jarro y vasos; al lado izquierdo un tonel grande cerca de la boca del teatro: Chirila estará en él al correrse el telon, y sale Burraco.

Bur. Sabes, Chirila, donde está tu madre?

Chiril. Se levantó temprano y marchó fuera.

Bur. Te dijo donde iba? *Chiril.* Me lo dijo.

Bur. Pues dimelo. *Chiril.* No quiero.

Bur. La respuesta

ha sido muy política y muy breve.

Chiril. Pues no sé responder de otra manera.

Bur. Sabes la grande novedad que hay?

Chiril. No entiendo una palabra de gaceta,
ni lo quiero entender, pues no me importa
que el turco tenga paz ó guerra.

Bur. Las noticias que traigo son muy grandes,
y tocan á tu honor y á mi conciencia.

Chiril. Si es cosa de mi honor, decirla al punto;
que ya os escucho con las dos orejas.

Bur. Ya sabes que tu padre, hermano mio,
se casó con tu madre. *Chiril.* Rara nueva.

Bur. Que tu naciste que nació tu hermano.

Chiril. Si estamos en el mundo, no era fuerza
haber nacido? *Bur.* Como me interrumpas,
será imposible despachar mi arenga.

Chiril. Pues decid, que ya callo. *Bur.* Ya prosigo,
Tu padre, pues, que de una borrachera
hace tres dias que se fué del mundo,
dando traspieses á la vida eterna,
siempre vivió con honra; mas tu madre

(que tiene á cuatro vientos la mollera)
está tratando de segundas nuncias
aun antes que se acaben las exequias
de su difunto esposo. Ya lo sabes.

Qué dirá todo el mundo cuando sepa
que murió el héroe de los bodegones,
el géfe principal de las tabernas,
y que su muerte fué la del cochino,
que no hay en todo el barrio quien la sienta?

Ya ves que no es el caso para chanzas.

Hija eres del que pudre; y en ausencia
de tu hermano mayor, que está en presidio,
te toca, y aun te tañe, que defiendas
el qué dirán de tu difunto padre.

Ahora veremos como te manejas.

Chiril. Digo, señor, que el caso es peliagudo.

Bur. Y qué piensas hacer? *Chiril.* La cosa es seria,
y yo tengo por mí que asesorarme.

Bur. Y con quien lo has de hacer?

Chiril. Con la tia Pepa,
que sirvió á un abogado cuando moza
y la llenó de leyes la moyera.

Bur. Pues no has de detenerte ni un instante,

Cuándo resolverás? *Chiril.* De aquí á hora y media.

Bur. Pero tu madre viene, disimula.

Chiril. El fingir es muy propio de las hembras.

*Sale Catana de luto ridiculo, con mantilla,
por la derecha.*

Catan. Cuñado mio, sabes que me caso?

Bur. Y seria mejor no lo supiera.

Catan. Pues qué puede perderse en que me case?

Bur. En que te cases, nada; el que tuvieras
tratada ya la boda mucho antes
de que mi pobre hermano se muriera,
fué muy mal hecho. y creo que tu esposo
llevó señales de ello en la cabeza.

Catan. Eso es una malicia solamente:

egemplares tenemos á docenas
de muchas que enviudaron por la tarde
y antes de que otro dia amaneciera
estaban ya casadas. *Bur.* No lo dudo.

Y algunas antes que el esposo muera,
como tú, buscan novio cuando menos;
sois muchas mas las malas que las buenas,
y tú eres la peor que he conocido.

Catan. Eso lo dice tu maldita lengua:
peores sois los hombres treinta veces.

Bur. Para igualaros, andarán de priesa,
porque sois las mugeres el demonio.

Catan. Me voy de aquí por no escuchar á un bestia.

Vamos, Chirila. (*vase*) *Bur.* Qué desenvoltura!

Ya ves, sobrina, que á tu cargo queda
estorvar que un padrasto te incomode,
ya que tu madre es tan sin vergüenza.

Vase por la derecha.

Chiril. Tiene razon mi tio; y yo no quiero
que otro venga á ponerme leyes nuevas.

*Vase por la puerta del foro, y salen por la derecha
Mendruco y Pancho andrajosos con capas.*

Mend. Ya estamos en mi casa, amigo Pancho,

aquí fué donde vi por vez primera
la luz del sol; aquí donde he pasado
arjorre, sarampion, mueso y viruelas;
aquí jugué al holluelo, á la pelota;
aquí hice las diabluras mas perversas.

De aquí salia con mis camaradas
á perseguir casadas y solteras,
á comer callos, apurar jarrillos,
y á tener cada dia mil pendencies.

De aquí salia solo muchas veces
á pasear de noche en la carrera;
á conquistar deidades de á seis cuartos,
las que me regalaron dos muletas,

en las que fui al hospicio por octubre,
donde me las dejé para la feria.

De aquí salía para hallarme capas
antes de que á sus dueños se perdieran.

Desde aquí fui tambien á la de Corte,
y desde allí á mudar aires á Ceuta,
donde te conocí; feliz jornada,
pues hallé la amistad mas verdadera!

Panc. No refieras, amigo, tus hazañas;

bien sé que eres capaz de hacer proézas,
y á lo que importa vamos.

Mend. Pues á el caso.

Mi padre (segun dijo la tendera
que el pan y el queso nos trocó por cuartos)
se murió antes de ayer, y en tanta pena
yo no quiero que nadie me conozca,
hasta ver si se portan con decencia
mi madre y aun mi hermana; para ello
es necesario, amigo, que tu mientas
y que finjas que he muerto en el presidio,
para cogerlas de sorpresa.

Panc. Pues dísimula, porque viene gente.

Mend. Me embozo y me retiro.

*Mendruogo se emboza, se retira, y sale Chirila como
pensativa, luego repara en Pancho y le habla.*

Panc. Va de prueba.

Chiril. A quien buscáis, señor, en esta casa?

Panc. Busco á doña Catana, que es la dueña,
segun me han informado los vecinos.

Chiril. Pues ahora no es posible verla,
que está ocupada: mas yo soy su hija,
y me podeis decir cuanto se ofrezca.

Panc. Vengo á traer noticias de Mendruogo.

Chiril. Un año hay que no ha escrito ni una letra.

Panc. No ha podido escribir porque se ha muerto.

Chiril. Ya mendruogo murió! (Noticia adversa!)
sostenerme, señor, porque me caigo;
mirar que me va á dar la pataleta

que tenemos á mano las mugeres
para cuando el cortejo nos desprecia,
ó nos regaña el padre ó el marido,
ó sucede otra cosa como esta.

Panc. Pues reclinaos en mi, no deis un golpe
y os hagais un chichon en la cabeza.

Chiril. Voy á hacerlo señor, pero cuidado,
que no falteis en nada á la decencia.

Echase en los brazos de Pancho.

Panc. La muger que es honesta, en todo caso
previenen las futuras contingencias.

Sale Catana mirandolos.

Catan. Tú en los brazos de un hombre! Qué delito!
Asi trata su honor una doncella!

Panc. Os engañais, señora. A vuestra hija
la dió un sponcio, y porque no cayera,
la recogí cual veis. *Catan.* Ya lo he entendido.

El socorer las damas, siempre es deuda
de todo caballero: y que motivo
hubo para el letargo? *Panc.* Fué la nueva
de haber muerto Mendrugo. *Catan.* Qué desgracia!

Quién se la dijo? *Panc.* Yo, para que sea
en todo desgraciada: mas ya vuelve
del súpito desmayo la mas bella
de todas las mugeres. *Chiril.* Desdichada.

*Echase Chirila en los brazos de Catana. Pancho le tiene
agarrada una mano. Sale Ternejo.*

Tern. Qué ha sucedido aquí? Qué triste escena
es la que estoy mirando, santos cielos!

Catan. Murió Mendrugo. *Tern.* Pues tener paciencia,
Quién os contó su muerte?

Panc. Yo lo he dicho.

Tern. Y como sucedió? *Panc.* De esta manera.
Silencio y atencion, oireis el caso.

Incorpórase Chirila, y Pancho se retira un poco.

Hay inmediato á la famosa Ceuta
un sitio destinado á la basura,
donde los perros que se mueren llevan,
y todos los guñapas é inmundicias
que se hayan en las calles y placetas:
para su conduccion hay un gran carro
tirado de dos asnos, cuyas bestias
(de edad de treinta años cada una,
de rabo corto, de agachada oreja,
de cuello largo, de barriga angosta,
que caminan á paso de cigüeña)
maneja un presidario que se elije,
ágil, robusto, de valor y fuerzas:
como mendrugo aventajaba á todos,
era el egecutor de esta faena.
Salió en el triunfal carro una mañana,
que me acuerdo muy bien que martes era,
y el dia mas aciago que se halla
en romances, historias y novelas.
Fué el caso pues, que cerca del camino,
á el lado opuesto de una barranquera,
estaba apacentando una pollina,
como suele decirse, algo indispueta.
Apenas los Pegasos voladores
olieron como suelen la jumenta,
cuando inclinado al sitio los hocicos,
altos los rabos, las orejas tiesas,
como fieras, partieron desbocados
tras del vil apetito que los ciega.
Mendrugo ya los llama por sus nombres,
cruje la fusta, tira de las riendas;
pero todo fué en valde, los borricos
sin ver el precipicio á que se entregan,
cual Faetones bajaron despeñados,
dando mil tumbos de una en otra piedra.
Vi el suceso, corrí, llegué al parage,

y hallé á Mendrugo rota la cabeza,
que anegado en su sangre y moribundo,
me miró, y exclamó de esta manera:
Aquí yace Mendrugo, amigo Pancho,
dile á madre luego que la veas,
que he muerto como un héroe; dió un suspiro,
y se marchó á gozar la vida eterna.

Catan. Murió Mendrugo! Hijo desgraciado!

Tern. No hay que afligirse: sí murió, requiescam,
por allá nos espere largos años,
que es lo que ahora mas nos interesa:
tratemos de alegrarnos, que no quiero
que se mezclen las bodas con las penas.
El nuncio aparato está dispuesto:
luego que el cura y los testigos vengan,
seré dueño feliz de tu hermosura.

Catan. O momento dichoso! Quién pudiera
apresurar el tiempo de mi gloria!

Mend. Habrá alguna muger tan sin vergüenza *(ap.)*
como mi madre? *Tern.* Hoy, esposa mia,

todo ha de ser placer; será tu mesa
la abundancia de majares y licores.

Y puesto que este jover *(segun cuenta)*
fué amigo de mendrugo, si tú gustas,
le puedes convidar para la fiesta. *(vase.)*

Catan. Ya habeis oido que mi esposo quiere
asistais esta noche á la opulenta
funcion de nuestra boda, y á ese hombre
que ha venido con vos, segun las señas,
si lo quereis traer podeis hacerlo
sin cortedad, con la mayor franqueza;
que hoy cabe en mi casa todo el mundo.

Mendrugo se ha venido acercando embozado.

Mend. Cuando dos lutos hoy tener debieras,
convidas para bodas y algazaras!

Catan. Quien eres tú para que me reprendas?

Mend. Yo soy el vengador de los difuntos,

Catan. Pues te darán muy linda recompensa!
porque los muertos son agradecidos,
y se gastan con rumbo las pesetas
en regalar á sus procuradores.

Mend. Alguno puede que alce la cabeza,
y tiembles á su vista. *Chiril.* Ay madre mia,
temed del embozado la sentencia,
porque segun la voz, lo tieso, y todo,
me parece que es una alma en pena
que os viene á castigar por lo pasado.

Catan. Miedo me dá de oírte. Quién pudiera
volverse escarabajo, y esconderse
seseta varas dentro de la tierra!
Alma del otro mundo que has venido
á incomodarme, dí, qué te interesa
que yo me case, ó que estuviera viuda?
Déjame, no me sigas: que las piernas....
Porque tú.... porque yo.... porque mi esposo....
me caso.... no me caso.... lo que quieras. *(vase.)*

Estos tres versos los dice retirándose, y se entra.

Mend. Cómo asusta á el malvado su delito!
Mas tú, hermosa Chirila, amable, honesta;
que sentiste la muerte de Mendrugo,
ven á mis brazos, ven no te detengas.

Chirila se pone detras de Pancho.

Chiril. Yo abrazar á un difunto! Qué locura!
Detenerlo, señor, que si me pesca,
me vuelve á dar aquello. *Panc.* Tente, amigo
hasta que la verdad del caso sepa.

Mend. Como huye de los muertos la cuitada
y se acerca á los vivos! Qué inocencia!
No te asustes, hermana, que estoy vivo,
y soy Mendrugo. *Panc.* Vaya, no le temas.

Chiril. Con qué eres mi Mendrugo? *Mend.* Tu Mendrugo

Chiril. Pus siendo de esa suerte, toda entera
tienes aquí á tu hermana. *(abrázanse.)*

anc. Qué delicia

es ver dos almas cándidas como estas
abrazarse!

Chiril. Por qué me has engañado?

end. Disimula, y á nadie de esta tierra
digas quien soy; cuidado, que lo mando
como tu hermano, y pido la obediencia.

Chiril. Callar siendo muger es cosa rara.

end. Pues retírate, y hazlo.

(vase Chirila.)

anc. Dí, qué intentas?

end. El tomar la venganza mas zañuda;

y para que volverme atrás no pueda,

he de jurar y hacer pleito homenaje

de no comer jamas sentado en mesa,

y no beberlo puro, ni aun aguado.

sin que á mi furia y á mis manos mueran
los ofensores de mi amado padre.

anc. Mira, Mendrugo, como te manejas,

que tu hace muchos años que debias

haber echado en esa plaza vieja

con los pies bendiciones; no haga el diablo

que lo que antes no fué, ahora suceda,

y se lleve el demonio lo que es suyo.

end. En vengándome yo, luego que vengan

calabozos y horcas, nada me importa.

Repara en el tonel.

Pero qué veo! (intolerable pena!)

Tú eres aquel amigo que á mi padre

le daba cada dia arroba y media

del nectar que tenias encerrado

para total consuelo de sus penas,

ya que apuraba un vaso tras de otro

sin dejar que una gota se perdiera?

pues yo juro ante ti, que mi venganza

será mucho mayor que fué la ofensa,

venganza, Baco, ayúdame propicio.

Sale Chirila y Burraco al paño.

Chiril. Huye, Mendrugo, mira que se acercan

aquí mi madre y su futuro esposo,
que todo lo han oído; y si te llegan
á entrecoger, te dan una sotana.

Mend. Los hombres de mi porte nunca dejan
el campo al enemigo por cobardes.

Panc. Vamos ahora, amigo, cuando tengas
prevenidas tus cosas volveremos.

Mend. Nada hay que prevenir, yo tengo lengua
para retar en duelo á mi enemigo:
tengo navaja en cinta, y tengo fuerza:
pues qué me falta? *(sale Burraco.)*

Bur. Nada, yo lo digo;
y Burraco tu tío se presenta
á auxiliarte con armas y consejos.

Mend. Mejor fuera auxiliarme con pesetas.
sabeis el caso? *Bur.* Todo lo he escuchado
escondido detras de aquella puerta.

Mend. Pues oír lo que pienso.

Panc. y Bur. Ya atendemos.

*Retíranse hácia la derecha los tres como que hablan
entre si, y salen por la izquierda
Catana y Ternejo.*

Chiril. Hoy ha de haber moquetes á docenas. *(ap.)*

Tern. Todo lo has escuchado, y que es tu hijo
el que creistes que fantasma era:
que hay gran conspiracion contra nosotros,
que es fuerza castigarla, y que perezcan
los traidores.

Catan. Esposo, no hagas caso:
Mendruco es hijo mio; y la obediencia
le hará que no se oponga á nuestro enlace.

Tern. Le he de abrir de los pies á la cabeza,
y á tí, y á tu cuñado, y á tu hija,
y á todo el barrio si hay quien se me atreva,
ó se vengan conmigo á picos pardos.

Mend. Ya están allí los dos. *Bur.* Dale, no temas,
que aunque despues te ahorquen, nada importa,
si cumples tu deber y tu honra vengas.

Catan. Esposo, no te pongas con mendrugo,
no te haga en el ombligo una gotera
por donde eches las tripas y azadura.

Viniéndose hácia en medio.

Tern. Puede ser que al contrario le suceda.

Oye, Mendrugo.

Mend. Dí, que te se ofrece?

Tern. Que al instante te vayas y no vuelvas,
que esta es mi casa, y yo no necesito
que tú ni nadie con enredos venga.

Mend. En cuanto á ser tu casa ya hablaremos:
yo soy el mayorazgo, y tengo á ella
un derecho mas grande que una encina.

Ahora hemos de tratar de otra materia.

Tern. A todo estoy dispuesto, dí que quieres?

Mend. Que oigas con atencion, y que resuelvas.

Antes de ayer murió mi heroico padre,
y esa muger (mejor decir pudiera
esa serpiente ó ese basilisco)

hoy trata de casarse. Habrá quien crea
que no estaba tratada ya esta boda
antes que su esposo se muriera?

El buen señor dormia cada dia
diez y ocho horas, siempre á pierna suelta.

Pues que sucederia en esta casa
durmiendo el y no durmiendo ella,
y teniendo á su lado un pretendiente,
siendo los dos bien anchos de conciencia?

Mi padre se murió por no enfadarse,
porque de ser muy manso dió mil pruebas;
mas no se ha de decir que tuvo un hijo
que no sabe vengar tantas ofensas.

Esto ya está pensado, no hay remedio
nuestra honra ha de quedar muy satisfecha,
y el honor de mi padre sin mancilla.

Catan. Pues que quieres que hagamos? *Mend.* penitencia.

Catan. Nunca he tenido vocacion de monja.

Mend. Pues ahora habrás de serlo por fuerza.

en las arrecogidas. *Tern.* Qué locura!

Catana nunca ha sido recoleta.

Chiril. En que vendrá á parar esta disputa?

Bur. En romperse uno á otro la cabeza.

Chiril. Y si muere del golpe? *Bur.* Que lo entierren.

Tern. Ya se me vá acabando la paciencia,

y os voy á degollar uno por uno,
sin andar con preguntas y respuestas.

Retirate á tu cuarto con Chirila. *(á Catana.)*

para que al ver la sangre, no suceda
que te dé algun desmayo.

Catan. Esposo mio,

atiende, mira, advierte, considera,

que te vas á perder, y que me pierdes,
Hijo, tu madre soy. *Mend.* Creerlo es fuerza.

que á poderlo dudar lo dudaría;

pero en las madres nunca hay contingencia.

Catan. Hija, cullado, amigo, separarlos.

Panc. En los asuntos en que la honra media,

no se pueden mezclar los caballeros.

Catan. Chirila, tú que no eres caballera,

ponlos en paz.

Chiril. Yo no me meto en eso;
tengo tambien mi aquel en la pendencia,

pues yo soy quien soy, y no quiero que digan
que yo he podido ser de otra manera.

Panc. Qué bien se esplica! raro entendimiento!

Catan. Todos me abandonais! Terrible pena!

Mas volveré á rogar. Esposo mio...

Tern. Sera imposible ya que me detengas. *Catan.* Hijo...

Mend. De qué? prosigue, no te pares,

que es malo que me digas hijo á secas.

Catan. Hijo mio....

Mend. Qué quieres?

Catan. Que te temples.

Mend. Mi enojo no es guitarra que se temple.

Hoy vuelves á enviudar sin ser casada;

pero á bien que no eres la primera

á quien le ha sucedido tal desgracia.

Chiril. El que haya nabajazos está cerca.

Mend. Si ello es que ha de morir y no hay remedio,

para que es andar con tanta flema?

Ya llegó padre mio, tú venganza.

Saca unu nabaja, Ternejo otra.

Bur. Ahora me gusta porque va de veras.

Mend. Lo he de matar.

Tern. Yo á tí.

Mend. Ya lo veremos.

Embistense. Catana se retira tapándose la cara.

Por mas que te resistas, no te queda

un minuto de vida.

Tern. Ni á ti medio.

Vanse por la derecha riñendo.

Panc. Ternejo se resiste; pues ya es fuerza

ayudarle á Mendrugo Voy corriendo.

(vase.)

Chiril. Cuál vencerá por fin?

Bur. El que mas pueda.

Chiril. Y si muere Mendrugo! Qué infortunio!

Bur. A eso se espone todo el que pelea.

Catan. Aquí veis á una esposa y á una madre,

que la désgracia siente de cualquiera;

pero como un esposo sirve mucho,

siempre lo que mas vale mas nos cuesta.

Bur. Ya vuelve aquí el amigo de tu hermano.

Sale Pancho.

Chiril. Qué ha sucedido?

Panc. Una friolera.

De Mendrugo mejor podreis saberlo,

que ufano y vencedor aqui se acerca.

Sale Mendrugo.

Chiril. Venciste?

Mend. Como siempre.

Chiril. Qué le hiciste?

Mend. Oye el suceso sin que le falte letra.

Ya que en la calle solos estuvimos,

el infeliz temió, cual justo era,

y fiando su vida á sus talones,

en la fuga previno su defensa;

pero como corria tan turbado

se entró por la vecina callejuela

que no tiene salida, le eché mano,

y le desmondongué como una breva.
Ves aquí el instrumento de su muerte,
que ha llenado de honor nuestra ascendencia;
treinta y seis veces le clavé en su panza
porque fueran cabales tres docénas.

Mirala, esta es su sangre (no te asustes
porque es pintura con almagra hecha.)

El infame lloraba (y bien hacia,
porque en tal caso yo lo mismo hiciera:)
ya queda nuestra honra limpia y pura,
y la de toda nuestra parentela.

Qué me falta que hacer? *Pan.* Ir á la horca,
que es el premio de hazañas como estas.

Catan. Y á mi morirne de la pesadumbre
de que no encontraré ya quien me quiera,
porque una viuda pobre con dos hijos,
y que tiene algo mas de los cuarenta,
no encontrará otro novio: pues me muero.

Dejase caer poco à poco.

Bur. Ha hobrado mi cuñada con prudencia,
pues aunque fuera vieja; siendo rica,
hubiera muchos que la pretendieran;
cuando no por su gracia ó su jaleo,
por tromparla ó pillarle las monedas.

Chiril. Y tú qué vas á hacer, Mendrugo mio?
Advierte que estoy viendo que te cercan
treinta y cuatro ministros, que te cogen,
y arrastrando te meten en la trena,
y luego...

Mend. No prosigas, que te juro,
que por no verme mas en casa de abuela,
voy á darme la muerte; mas no quiero
que se junte la sangre de mis venas
con la de ese bribon que hé castigado,
y por esta razon no quiero sea
mi nabaja la que entre en mi pecho.
Dame un cuchillo, ó dame unas tigeras,
querido Pancho, para asesinarne.

inc. Soy tu amigo leal, y porque veas
que te quiero servir, toma y despacha.

Le dà un cnchillo.

end. A mi hermana te encargo, que es doncella
como tú sabes, y vá á quedarse ahora
en la triste orfandad, joven y espuesta
á los ataques de los vagamundos:
ya tu obligacion sabes, has con ella
lo que haria cualquiera caballero.

inc. Mátate sin cuidado, y nada temas,
que nosotros acá nos compondremos.

er Qué honradez, qué virtud, que fortaleza
es la de mi sobrino!

Mend. Ya he cumplido.

Y tú, gran tonel, cuya presencia *(dádnose.)*

me invitó mas y mas á la venganza,
recibe de mi amor la última prueba.

Se dà y cae.

inc. Ya ha espirado. Qué hacemos pues nosotros?

er Irnos á retraer á alguna iglesia,
es lo mas acertado.

Chiril. Pues marchemos.

er. Ved, mortales, que daños acarrea
la muger que se atreve hacer su gusto
sin pensar en las malas consecuencias.

